

**BAXTSIZ HODISALARNI TAHLIL QILISH VA JAROHATLANISH
KO'RSATKICHLARINI ANIQLASH**

Ergashev Toxir Nematovich

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15681851>

Qurilishda sodir bo'ladigan baxtsiz xodisalarning sabablarini shartli ravishda olti guruhga bo'lish tavsiya etiladi.

1. Tashkiliy
2. Texnikaviy
3. Salomatlik
4. Ozodalik
5. Ijtimoiy
6. Ruxiy - fiziologik

Qurilishdagi baxtsiz xodisalarni ushbu sabablarga ko'ra nisbatan tahlil qilinsa ularning takrorlanishining oldini olish mumkin bo'ladi.

Qurilishda mehnat muhofazasini boshqarishni to'g'ri tashkil qilish va sodir bo'lgan baxtsiz xodisalarni tahlil qilish maqsadida statistik usuldan foydalanamiz.

Statistik usul bu usul qurilish tashkilotlarida statistik hisobga olingan baxtsiz xodisalar tafsilotlarini chuqur o'rganishga asoslangan. Statistik usul baxtsiz xodisalarni kamaytirish borasida chora – tadbirlar kurish uchun amaliy ma'lumot beradi va qurilishda baxtsiz xodisalarni ta'riflovchi takrorlanish koeffitsienti, baxtsiz xodisaning murakkablik koeffitsienti, baxtsizliklarning umumiy kursatkichini va o'lim yoki bo'tunlay nogironlik bilan tugagan baxtsizlik koeffitsientlarini olish imqoniyatini beradi. Takrorlanish koeffitsient (K_{D}) 1000 ishchi xisobiga ma'lum vaqt davomida qurilish tashkilotlarida to'g'ri keladigan baxtsiz xodisalarning o'rtacha miqdorini ko'rsatadi uni quyidagi formula orqali aniqlash mumkin;

$$K_{\text{D}} = \frac{B}{I} 1000$$

bunda; B- ma'lum vaqt ichida jaroxatlanganlar, baxtsiz hodisalar soni;

I - shu vaqt ichida tashkilotda ishlagan ishchilarning o'rtacha soni;

Baxtsiz xodisaning murakkablik koeffitsienti (K_{M}) har bir baxtsiz xodisalar tufayli o'rtacha yo'qotilgan ish kunlarining miqdorini ifodalanadi va quyidagi formula bilan aniqlanadi;

$$K_{\text{M}} = \frac{Y}{B}$$

bunda : YA – baxtsiz xodisaga uchraganlar tomonidan yo'qotilgan ish kunlari soni;

B – shu davr ichida bo'lgan baxtsiz hodisalar soni;

Baxtsizliklarning umumiy kursatkich koeffitsienti, oldingi takrorlanish koeffitsienti, baxtsiz xodisaning murakkablik koeffitsienti ko'paytmasidan iborat, ya'ni

$$K_{\text{y}} = K_{\text{D}} \times K_{\text{M}} = \frac{Y}{I} 1000$$

To'rtinchi kursatkich eng og'ir bo'lib, o'lim yoki butunlay nogironlik bilan tugagan baxtsizliklarni ifoda etadi, ya'ni quyidagicha topiladi.

$$\Phi_{\text{o}} = \frac{Y_{\text{H}}}{B} 100\%$$

bu yerda, U_{H} - o'lim yoki nogironlik bilan tugagan baxtsizliklar soni,

B – jami baxtsizliklar soni;

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •

ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Iyun, 2025-Yil

Qurilish vazirligidagi barcha tashkilotlarda sodir bo'lgan barcha baxtsizliklar ana shu kursatkichlar yordamida baholanib, chizma diagrammalar shaklida izohlanadi. Bu o'z navbatida sodir bo'lgan baxtsizliklar haqida kengroq tushuncha olishga yordam beradi.

Qurilish montaj boshqarmasini (QMB) besh yillik faoliyatidagi olingan boshlang'ich ma'lumotlarga asoslanib, takrorlanish koeffitsienti, baxtsiz hodisaning murakkablik koeffitsienti, tashkilotning shikastlanishlarning ko'rsatkich darajasi va to'rtinchi kursatkich darajasi eng og'ir bulib o'lim yoki butunlay nogironlik bilan tugagan baxtsizlik koeffitsientlari hisoblanadi va shu asosda diagrammasi chiziladi.

Qurilish montaj boshqarmalarining besh yillik ish faoliyati bo'yicha olingan boshlang'ich ma'lumotlar quyidagi jadvalda keltirilgan.

Jadval -1

№	Qurilish mantaj boshqarmalaridagi besh yillik ish faoliyatidan olingan boshlang'ich ma'limotlar	Variant	Yillar davomida				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Ma'lum vaqt ichida sodir bo'lgan baxtsiz xodisalar soni	1	10	8	9	7	5
		2	12	10	11	9	7
		3	14	12	13	11	9
		4	16	14	15	13	11
		5	18	16	17	15	13
		6	20	18	19	17	15
		7	22	20	21	19	17
		8	24	22	23	21	19
		9	26	24	25	23	21
		10	28	26	27	25	23
2	Shu vaqt ichida tashkilotda ishlagan ishchilarning o'rtacha soni	1	400	300	500	180	680
		2	420	320	515	200	700
		3	440	340	530	220	720
		4	460	360	545	240	740
		5	480	380	560	260	760
		6	500	400	575	280	780
		7	520	420	590	300	800
		8	540	440	605	320	820

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Iyun, 2025-Yil

		9	560	460	620	340	840
		10	580	480	635	360	860
3	Baxtsiz hodisaga uchranganlar tomonidan yo'qotiladigan ish kunlari	1	50	100	40	80	150
		2	70	120	45	85	155
		3	90	140	50	90	160
		4	110	160	55	95	165
		5	130	180	60	100	170
		6	150	200	65	105	175
		7	170	220	70	110	180
		8	190	240	75	115	185
		9	210	260	80	120	190
		10	230	280	85	125	195
4	O'lim yoki nogironlik bilan tugagan baxtsizlik soni	1	4	5	8	7	6
		2	3	4	7	6	5
		3	2	3	6	5	4
		4	1	6	5	4	3
		5	5	7	4	3	2
		6	6	8	3	2	7
		7	7	9	8	1	8
		8	9	10	11	8	13
		9	11	13	12	15	9
		10	13	15	9	14	11

Qurilish tashkilotlarida sodir etilgan baxtsiz hodisalarning takrorlanish koeffitsientini (K_d) hisoblaymiz.

$$K_{2010} = \frac{A}{E} 1000 = \frac{10}{400} \cdot 1000 = 25$$

$$K_{2011} = \frac{A}{E} 1000 = \frac{8}{300} \cdot 1000 = 27 \quad K_{2012} = \frac{A}{E} 1000 = \frac{9}{500} \cdot 1000 = 18$$

$$K_{2013} = \frac{A}{E} 1000 = \frac{7}{180} \cdot 1000 = 39 \quad K_{2014} = \frac{A}{E} 1000 = \frac{5}{680} \cdot 1000 = 7$$

Rasm-1

Qurilish tashkilotlarida sodir etilgan baxtsiz hodisalarning murakkablik koeffitsienti (K_M) ni hisoblaymiz

$$K_{2010} = \frac{\beta}{A} = \frac{50}{10} = 5$$

$$K_{2011} = \frac{\beta}{A} = \frac{100}{8} = 13$$

$$K_{2012} = \frac{\beta}{A} = \frac{40}{9} = 4$$

$$K_{2013} = \frac{\beta}{A} = \frac{80}{7} = 11$$

$$K_{2014} = \frac{\beta}{A} = \frac{150}{5} = 30$$

MODERN SCIENCE
& RESEARCH

Rasm-2

Qurilish tashkilotlarida sodir etilgan baxtsizliklarning umumiy ko'rsatkichi (K_y) ni hisoblaymiz.

$$K_{2010} = K_D \cdot x K_M = \frac{Y}{I} 1000 = 25 \cdot 5 = 125$$

$$K_{2011} = K_D \cdot x K_M = \frac{Y}{I} 1000 = 27 \cdot 13 = 351$$

$$K_{2012} = K_D \cdot x K_M = \frac{Y}{I} 1000 = 18 \cdot 4 = 72$$

$$K_{2013} = K_D \cdot x K_M = \frac{Y}{I} 1000 = 39 \cdot 11 = 429$$

$$K_{2014} = K_D \cdot x K_M = \frac{Y}{I} 1000 = 7 \cdot 30 = 210$$

Rasm-3

Qurilish tashkilotlarida sodir etilgan baxtsizliklarning o'lim yoki butunlay nogironlik bilan tugagan baxtsizlik koeffitsienti (Φ_o) ni hisoblaymiz.

$$\Phi_{2010} = \frac{Y_H}{B} 100\% = \frac{4}{10} \cdot 100\% = 40\%$$

$$\Phi_{2011} = \frac{Y_H}{B} 100\% = \frac{5}{8} \cdot 100\% = 63\%$$

$$\Phi_{2012} = \frac{Y_H}{B} 100\% = \frac{8}{9} \cdot 100\% = 89\%$$

$$\Phi_{2013} = \frac{Y_H}{B} 100\% = \frac{7}{12} \cdot 100\% = 58\%$$

$$\Phi_{2014} = \frac{Y_H}{B} 100\% = \frac{6}{11} \cdot 100\% = 55\%$$

Topilgan natijalarni jadval shaklida keltiramiz

Jadval -2

№	Formula	Yillar buyicha				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	$K_{\bar{A}} = \frac{A}{E} 1000$	25\1 0	27\1 7	18\1 6	39\2 3	7\48
2	$K_M = \frac{Я}{B}$	5	13	4	11	30
3	$K_y = K_D \times K_M = \frac{Я}{И} 1000$	125	351	72	429	210
4	$\Phi_o = \frac{Y_H}{B} 100\%$	40%	63%	89%	58%	55%

Statistik usul esa, tashkilotda bo'lgan baxtsiz hodisalar va kasb kasalliklari bo'yicha tuzilgan aktlar asosida o'rganilib boshqa o'xshash ob'ektlarda shunday baxtsiz xodisalarning takrorlanmasligini ta'minlashga qaratilgan usuldir.

ADABIYOTLAR

1. Shomurotovna R. Y. Comprehensive analysis of the problem of professional maladaptation quality and health status of nursing //zamonaviy ta'lim: muammo va yechimlari. – 2022. – T. 1. – С. 47-48.
2. Рахимова Д. Ж. и др. Изменение состава микроэлементов у детей с хроническим расстройством питания первых двух лет жизни на фоне ОКИ //Научный аспект. – 2020. – Т. 2. – №. 1. – С. 252-258.
3. Хакимовна X. X. O 'quvchilar jismoniy tarbiyasi tizimida qattish //barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – С. 378-381.

4. Xakimovna X. X. et al. PUBLIC HEALTH REFORMS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN //European Journal of Molecular and Clinical Medicine. – 2021. – Т. 8. – №. 2. – С. 820-827.
5. Kushmatova, Dildora Ergashevna, and H. K. Khakimova. "Current perspectives on the subject of public health and health care." *World Bulletin of Public Health* 6 (2022): 51-53.
6. Xonbuvi H. Yunusov Sardor Ashrafzoda indicator functions in medicine galaxy international interdisciplinary research journal (giirj) issn (e): 2347-6915 Vol. 12. – 2024.
7. Naimova Z. et al. Influence Of Ecotoxicants From A Chemical Plant On The Dynamics Of Child Morbidity //The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research. – 2021. – С. 56-59.
8. Аскарова Н. К. и др. Клиническая характеристика хронических расстройств питания различного генеза у детей первых двух лет жизни //Научный аспект. – 2020. – Т. 2. – №. 1. – С. 259-264.
9. Jamshid T., Hakimovna H. CREATIVE ACTIVITY OF ABU RAIKHAN BERUNI AND SOCIAL OUTLOOK //Academic research in educational sciences. – 2022. – №. 3. – С. 78-80
10. Khakimova H. H., Barotova R. S. THE IMPORTANCE OF PREVENTION IN MEDICAL PRACTICE //Web of Medicine: Journal of Medicine, Practice and Nursing. – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 96-98.
11. Obidzhanov D., Erkinov K. Potato pests in uzbekistan //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2021. – Т. 3. – №. 07. – С. 11-20.
12. Обиджанов Д. А., Ходжаев Ш. Т. Картофельная моль-новый вредитель пасленовых в Узбекистане //Защита и карантин растений. – 2014. – №. 11. – С. 43-44.
13. Obidzhanov D., Muminov M. Combat against roll moth in apple orchards //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2022. – Т. 4. – №. 09. – С. 06-10.
14. Обиджонов Д. Опасный вредитель в садах Узбекистана //Защита и карантин растений. – 2009. – №. 3. – С. 52.
15. Obidzhanov D., Zokirov S., Erkinov K. Colorado beetle and potential in potatoes effective struggle //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2021. – Т. 3. – №. 12. – С. 24-27.
16. Khujaev O. et al. Types and composition of diseases and pests of restructured forest and pasture plants in the dry part of the Aral Sea //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2021. – Т. 939. – №. 1. – С. 012084.
17. Obidjanov D. A. POTATO MOTH-A NEW SOLANACEAE PEST IN UZBEKISTAN //Восточно-европейский научный журнал. – 2016. – Т. 8. – №. 6. – С. 67-69.
18. Учаров А. Б., Обиджанов Д. Применение микробиологического препарата биослип пв в защите лимона от сосущих вредителей.« //Фитосанитарная безопасность: угрозы и пути решения» Международной научно-практической конференции, посвященной. – С. 485-488.
19. Gulchehra K., Obidzhanov D., Mirzaev M. The importance of nutrients in the leaves in the fertilization of apple orchards //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2022. – Т. 4. – №. 05. – С. 46-49.
20. Mirziyatovich Y. M., Ormon M., Obidzhanov D. Restoration and propagation of the local pear variety" zukhra" in danger of extinction //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2022. – Т. 4. – №. 09. – С. 17-21.
21. Obidzhanov D., Mirzaev M. Growing A Lemon In Trenches And Protecting Against Pests //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2021. – Т. 3. – №. 12. – С. 15-18.

22. Обиджанов Д. А., Матниёзов Б. Борьба против картофельной моли на картофеле. «Фитосанитарная безопасность: угрозы и пути решения» Международной научно-практической конференции, посвященной. – С. 122-124.
23. Obidjanov D. A., Matniyozov B. U. Insecticide medouz, md in the fight against apple codling moth and aphids on apple trees //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2024. – Т. 6. – №. 09. – С. 11-14.
24. Обиджанов Д. А., Матниёзов Б. У. Insecticide Twingo euro, md sk in the fight against leaf rollers and scale insects on the apple tree //Web of Agriculture: Journal of Agriculture and Biological Sciences. – 2024. – Т. 2. – №. 8. – С. 19-22.
25. Khujaev O. et al. Study on protection of forest plants from pests inhabited in the dry part of the Aral Sea //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2023. – Т. 1142. – №. 1. – С. 012070.
26. Obidzhanov D., Khazratkulov S. Citrus varieties for growing in wide trenches of Uzbekistan //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2022. – Т. 4. – №. 09. – С. 11-16.
27. Обиджанов Д. А. Х. Ў., Агзамходжаев Ж. Б. ЦИТРУС ЎСИМЛИКЛАРНИ КЕНГ ХАНДАКЛАРДА ЎСТИРИШ //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. Speical Issue 1. – С. 272-276.
28. Obidzhanov D., Mirzaev M. Insectoacaricide Alfa Toro Against The Apple Worm Plant On The Apple //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2021. – Т. 3. – №. 12. – С. 19-23.
29. Anarbaev A. et al. Intensification of nitrification processes in soil by ultraviolet (UV) irradiation //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2021. – Т. 939. – №. 1. – С. 012015.
30. Anarbaev A. et al. Determination of model parameters of water-nutritional processes in soil for nitrogen compounds //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2021. – Т. 939. – №. 1. – С. 012086.
31. Обиджанов Д., Муминов М. Вредители яблони и борьба с ними в садах Узбекистана //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1/S. – С. 68-73.
32. Obidjanov D. A., Matniyozov B. BIOLOGICAL EFFECTIVENESS OF THE ACARACIDE PROMAYT 73% EC AGAINST SPIDER MITES IN APPLE ORCHARDS IN KHORAZM REGION //Web of Agriculture: Journal of Agriculture and Biological Sciences. – 2024. – Т. 2. – №. 11. – С. 46-49.
33. Obidzhanov D., Erkinov K. Potato pests in uzbekistan //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2021. – Т. 3. – №. 07. – С. 11-20.
34. Обиджанов Д. А., Ходжаев Ш. Т. Картофельная моль-новый вредитель пасленовых в Узбекистане //Защита и карантин растений. – 2014. – №. 11. – С. 43-44.
35. Obidzhanov D., Muminov M. Combat against roll moth in apple orchards //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2022. – Т. 4. – №. 09. – С. 06-10.
36. Обиджонов Д. Опасный вредитель в садах Узбекистана //Защита и карантин растений. – 2009. – №. 3. – С. 52.
37. Obidzhanov D., Zokirov S., Erkinov K. Colorado beetle and potential in potatoes effective struggle //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2021. – Т. 3. – №. 12. – С. 24-27.
38. Khujaev O. et al. Types and composition of diseases and pests of restructured forest and pasture plants in the dry part of the Aral Sea //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2021. – Т. 939. – №. 1. – С. 012084.
39. Obidjanov D. A. POTATO MOTH-A NEW SOLANACEAE PEST IN UZBEKISTAN //Восточно-европейский научный журнал. – 2016. – Т. 8. – №. 6. – С. 67-69.

40. Учаров А. Б., Обиджанов Д. Применение микробиологического препарата биослип пв в защите лимона от сосущих вредителей.« //Фитосанитарная безопасность: угрозы и пути решения» Международной научно-практической конференции, посвященной. – С. 485-488.
41. Gulchehra K., Obidzhanov D., Mirzaev M. The importance of nutrients in the leaves in the fertilization of apple orchards //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2022. – Т. 4. – №. 05. – С. 46-49.
42. Mirziyatovich Y. M., Ormon M., Obidzhanov D. Restoration and propagation of the local pear variety" zukhra" in danger of extinction //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2022. – Т. 4. – №. 09. – С. 17-21.
43. Obidzhanov D., Mirzaev M. Growing A Lemon In Trenches And Protecting Against Pests //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2021. – Т. 3. – №. 12. – С. 15-18.
44. Обиджанов Д. А., Матниёзов Б. Борьба против картофельной моли на картофеле.« //Фитосанитарная безопасность: угрозы и пути решения» Международной научно-практической конференции, посвященной. – С. 122-124.
45. Obidjanov D. A., Matniyozov B. U. Insecticide medouz, md in the fight against apple codling moth and aphids on apple trees //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2024. – Т. 6. – №. 09. – С. 11-14.
46. Обиджанов Д. А., Матниёзов Б. У. Insecticide Twingo euro, md sk in the fight against leaf rollers and scale insects on the apple tree //Web of Agriculture: Journal of Agriculture and Biological Sciences. – 2024. – Т. 2. – №. 8. – С. 19-22.
47. Khujaev O. et al. Study on protection of forest plants from pests inhabited in the dry part of the Aral Sea //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2023. – Т. 1142. – №. 1. – С. 012070.
48. Obidzhanov D., Khazratkulov S. Citrus varieties for growing in wide trenches of Uzbekistan //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2022. – Т. 4. – №. 09. – С. 11-16.
49. Обиджанов Д. А. Х. Ё., Агзамходжаев Ж. Б. ЦИТРУС ЎСИМЛИКЛАРНИ КЕНГ ХАНДАКЛАРДА ЎСТИРИШ //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. Speical Issue 1. – С. 272-276.
50. Obidzhanov D., Mirzaev M. Insectoacaricide Alfa Toro Against The Apple Worm Plant On The Apple //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2021. – Т. 3. – №. 12. – С. 19-23.
51. Anarbaev A. et al. Intensification of nitrification processes in soil by ultraviolet (UV) irradiation //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2021. – Т. 939. – №. 1. – С. 012015.
52. Anarbaev A. et al. Determination of model parameters of water-nutritional processes in soil for nitrogen compounds //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2021. – Т. 939. – №. 1. – С. 012086.
53. Обиджанов Д., Муминов М. Вредители яблони и борьба с ними в садах Узбекистана //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1/S. – С. 68-73.
54. Obidjanov D. A., Matniyozov B. BIOLOGICAL EFFECTIVENESS OF THE ACARACIDE PROMAYT 73% EC AGAINST SPIDER MITES IN APPLE ORCHARDS IN KHORAZM REGION //Web of Agriculture: Journal of Agriculture and Biological Sciences. – 2024. – Т. 2. – №. 11. – С. 46-49.
55. Gulov M. YAPONIYA IQTISODIYOTINING YUKSALISH SABABLARI: ILMIY, TEXNOLOGIK VA IJTIMOII YONDASHUVLAR //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 5. – С. 290-301.

56. Gulov M. JAHON IQTISODIYOTIDA AQSHNING O 'RNI: STRATEGIK TA'SIR VA GLOBALLIK FAKTORLARI //Modern Science and Research. – 2025. – T. 4. – №. 5. – C. 279-289.
57. Gulov M. IQTISODIYOT NAZARIYASI: ASOSIY TUSHUNCHALAR VA ILMIY YONDASHUVLAR //Modern Science and Research. – 2025. – T. 4. – №. 5. – C. 245-257.
58. Gulov M. HINDISTONNING IQTISODIY HOLATI: TAHLILYI YONDASHUV //Modern Science and Research. – 2025. – T. 4. – №. 5. – C. 303-313.
59. Gulov M. XITOIY IQTISODIYOTINING RIVOJLANISHI: OMILAR, BOSQICHLAR VA TENDENSIYALAR //Modern Science and Research. – 2025. – T. 4. – №. 5. – C. 302-312.
60. Gulov M. RIVOJLANGAN DAVLATLARNING IQTISODIY SALOHİYATI: OMILLAR, TAHLIL VA DUNYO TAJRIBASI //Modern Science and Research. – 2025. – T. 4. – №. 5. – C. 258-266.
61. Ochilovich G. M. ENSURING THE PROSPERITY OF LOGISTICS PROCESSES THROUGH SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2025. – T. 4. – №. 3. – C. 52-63.
62. Nazirov B., Qalandarova M. XUNNLAR TARIXI: TAHLIL VA NATIJALAR //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 197-202.
63. Turdiyeva N. et al. Study on the protective measures of agricultural crops from weeds //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – T. 563. – C. 03015.
64. Abdillayev M., Bababekov Q. Wheat thrips (*Haplothrips tritici* Kurd.) damage on grain crops in Uzbekistan //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – T. 421. – C. 04001.
65. Khaytbayeva N., Bababekov Q. Geographical distribution of wheat fusariosis in the central and south regions of Uzbekistan //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – T. 421. – C. 03004.
66. Bababekov K. et al. Use of pathogenic microorganisms in the control of the Colorado potato beetle (*Leptinotarsa decemlineata* Say.) //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – T. 421. – C. 04003.
67. Sayimov N., Anorbaev A., Bababekov K. Biological properties and influencing factors of woolly apple aphid (*Eriosoma lanigerum* Hausm) in the condition of orchard agrobiocenosis //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021. – T. 244. – C. 02009.
68. Razzakova N. et al. Fungal diseases of chickpeas in irrigated and rainfall areas of Uzbekistan and their control measures //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – T. 563. – C. 03005.
69. Bobobekovich B. Q., Majitovna Q. M., Qaxramonovich S. N. Cultural and morphological features of the entomopathogenic fungus *Beauveria bassiana* isolated from the Colorado potato beetle //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – T. 25. – №. 4. – C. 13408-13412.
70. Бабабеков К. Изыскание и разработка микробиологических средств борьбы с паутиным клещом в Узбекистане. – 1984.
71. Bababekov Q., Qalandarova M. M., Allamuratov R. BIOTURIN BIOPREPARATINI KOLORADO QO 'NG 'IZIGA QARSHI SAMARADORLDIGI //Elita. uz-Elektron Ilmiy Jurnal. – 2024. – T. 1. – №. 1. – C. 247-252.
72. Alamuratov R. et al. THE BIOLOGICAL DEVELOPMENT CYCLE AND THE DAMAGE OF THE PEST OF THE SLIDERWORM (*LEMA MELANOPUS* L) IN THE

- CONDITIONS OF OUR REPUBLIC //American Journal Of Applied Science And Technology. – 2024. – Т. 4. – №. 08. – С. 32-38.
73. O'G'Li A. R. A. et al. KASALLANGAN OLXO 'RI SHIRASI (HYALOPTERUS PRUNI GEOFFR) DAN BAKTERYALARNI AJRATIB OLIH VA ULARNI TURINI ANIQLASH //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 32. – С. 613-617.
74. РУЗИЕВ Ш. Ш. У., ХАЙТБАЕВА Н. С., БАБАБЕКОВ К. Учредители: ООО "Издательство" Спутник+ //АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ. – №. 4. – С. 81-90.
75. РУЗИЕВ Ш. Ш. У., ХАЙТБАЕВА Н. С., БАБАБЕКОВ К. Учредители: ООО "Издательство" Спутник+ //АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ. – №. 4. – С. 81-90.
76. Rasulov F. K. et al. A 6-fold reduction in the dosage of bitoxibacillin. – 1984.
77. Bababekov K., Rasulov F. K. The efficiency of biological preparations against spider mite in cotton //Trudy Sredneaziatskogo nauchno-issledovatel'skogo instituta zashchity rastenij (USSR). – 1986. – №. 18.
78. Bababekov K., Rasulov F. K. Ehfektivnost'biologicheskikh preparatov protiv pautinnogo kleshcha na khlopchatnike //Trudy Sredneaziatskogo nauchno issledovatel'skogo instituta zashchity rastenij. – 1986.
79. Agzamova K. K. et al. Microbiological pest control in cotton. – 1988.
80. Shalaeva E. V. et al. Atherosclerotic lesions of the coronary arteries in patients with type 2 diabetes and Parkinsonism: 330 //Movement Disorders. – 2014. – Т. 29. – С. 128.
81. Ahtamovna M. O. ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ НА ЗАНЯТИЯХ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА. – 2024.
82. Мухаммедова О. А., Ботирбекова О. А. СПЕЦИФИКА ГРЕКО-ЛАТИНСКИХ ТЕРМИНОВ В МЕДИЦИНЕ //E-Conference platform. – 2025. – Т. 1. – №. 20-may. – С. 184-186.
83. Мухаммедова О. А., Ботирбекова О. А. СПЕЦИФИКА ГРЕКО-ЛАТИНСКИХ ТЕРМИНОВ В МЕДИЦИНЕ //E-Conference platform. – 2025. – Т. 1. – №. 20-may. – С. 184-186.
84. Сувонкулова Ш. О., Мухаммедова О. А. ВАЖНОСТЬ И ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА В МЕДИЦИНСКИХ ВУЗАХ //E-Conference platform. – 2025. – Т. 1. – №. 20-may. – С. 204-205.
85. Мухаммедова О. А., Солиев С. Ш. СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И КАТЕГОРИИ МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНОВ //Медицинский журнал молодых ученых. – 2025. – №. 14 (06). – С. 340-342.
86. Ahtamovna M. O. RUS TILINI FANINI O'QITISHDA OG'ZAKI VA YOZMA NUTQ KO'NIKMALARI. – 2022.
87. Akhtamovna M. O. Chet tillarini o'rganishning noan'anaviy usullari //Международный научный журнал. – Т. 9. – С. 100.
88. Romanberdievich E. O. INCOME INEQUALITY AND POVERTY REDUCTION IN UZBEKISTAN: ACHIEVEMENTS AND CHALLENGES //Gospodarka i Innowacje. – 2024. – Т. 49. – С. 222-227.
89. Эгамбердиев О. Р. Личная финансовая грамотность в основе бизнес-планирования //Журнал "У". Экономика. Управление. Финансы. – 2024. – №. 2. – С. 264-269.
90. Эгамбердиев О. Р. Совершенствование системы управления затратами на предприятии (на примере ПАО «ГМК «Норильский никель»): выпускная квалификационная работа бакалавра: направление 38.03. 01 «Экономика»; образовательная программа 38.03. 01_01 «Экономика и управление на предприятии». – 2023.

91. Раҳматов М. Алишер Навоийнинг насрий асарларида эргаштирувчи боғловчи гапларнинг синтактик-семантик хусусиятлари: Филол. фан. номз.... дисс. – 2008.
92. Rakhmatov M. M. The role of the conjunctions in the development of the Uzbek language syntax //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2022. – Т. 12. – №. 1. – С. 143-148.
93. RAKHMATOV M. M., RAXMATOV M. M., PAXMATOV M. M. EXPRESSION OF SPEECH SUBJECT IN ALISHER NAVOI GHAZALS. – 2025.
94. Rakhmatov M. THE ISSUE OF THE SUBJECT OF SPEECH IN ALISHER NAVOI'S LYRICS //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS. – 2024. – Т. 5. – №. 11. – С. 17-21.
95. Rakhmatov M., Khidralieva Z. Stylistic Characteristics of Vocatives in Alisher Navoi's Lyrics-An Example from his Poetic Collection" Garoyib us-Sigar" //SPAST Reports. – 2024. – Т. 1. – №. 1.
96. Rahmatov M. M. NAVOIY LIRIKASIDA SHE'RIY NUTQ STRUKTURASI VA SHOIR TAXALLUSI.
97. Rakhmatov M. M. ADDRESS AND ADRESSE IN ALISHER NAVOI'S LYRICS //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES. – 2022. – Т. 3. – №. 07. – С. 11-16.
98. Rahmatov M. Alisher Navoiyning lirik asarlarida takrirlarning sintaktik-semantik xususiyatlari //Uzbekistan: Language and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 3.
99. Rahmatov M. Shoir taxallusining nutq subyektiga munosabati (Alisher Navoiy g 'azallari misolida //Oltin bitiglar–Golden Scripts. – 2022. – Т. 2. – №. 2.
100. RAHMATOV M. M. EY UNDOVI MUROJAAT OBYEKTI SIFATIDA. – 2022.
101. Rahmatov M. O 'zbek tili sintaksisi rivojida chun bog 'lovchisining o 'rni //Oltin bitiglar–Golden Scripts. – 2020. – Т. 3. – №. 3.
102. PAXMATOV M. M. SEMANTIC AND SYNTACTIC FEATURES OF FUNCTION WORD MISLI //Иностранные языки в Узбекистане. – 2018. – №. 1. – С. 1-8.
103. Раҳматов М. М. Инверсия как стилистический приём (на материале газелей Алишера Навоий) //Приволжский научный вестник. – 2016. – №. 1 (53). – С. 92-95.
104. Абдуллаева Р. М. Интеграция с клиническими дисциплинами в медицинском вузе при обучении русскому языку как специальности //сборники конференций ниц социосфера. – Общество с ограниченной ответственностью Научно-издательский центр " Социосфера", 2017. – №. 26. – С. 24-26.
105. Абдуллаева Р. М. Своеобразие системы образования великобритании //Ученый XXI века. – 2016. – №. 3-4.
106. Abdullaeva R. et al. Translation as a means of teaching clinical terminology //Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities. – 2022. – Т. 2. – №. 1.5 Pedagogical sciences.
107. Абдуллаева Р. М. Ситуативный контекст в процессе преподавания русского языка студентам медицинских вузов //Современная Россия в мировом политическом процессе: глобальное и региональное измерение. – 2019. – С. 357-363.
108. Абдуллаева Р. М. Сетевые технологии в процессе образования //Новая реальность и современные коммуникативные технологии. – 2020. – С. 111-116.
109. Abdullaeva R. et al. Learning foreign vocabulary using computer programs //International Journal of Psychosocial Rehabilitation. – 2020. – Т. 24. – №. S1. – С. 567-572.
110. Абдуллаева Р. М. Обучение специальной лексике на занятиях русского языка в медицинском вузе //Ученый ххi века. – Т. 41.

111. Абдуллаева Р. М. Использование перевода в обучении русскому языку в медицинском вузе // сборники конференций ниц социосфера. – 2017. – №. 26. – С. 26-28.
112. Абдуллаева Р. М. Психолого-педагогические аспекты преподавания иностранных языков в медицинском вузе // The edition is included into russian science citation index. – 2016. – Т. 36.
113. Абдуллаева Р. М. Специфика тестовых заданий по русскому языку в медицинском вузе // The edition is included into russian science citation index. – 2016. – Т. 38.
114. Абдуллаева Р. Internet resources in teaching medical terminology of russian language [Электронный ресурс].
115. Abdullaeva R. Formation of the pedagogical process in teaching Russian medical terminology // INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 8.036. – 2023. – Т. 12. – №. 03. – С. 61-64.
116. Абдуллаева Р. М. РУССКИЙ ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ПОДГОТОВКЕ МЕДИКОВ // E-Conference platform. – 2025. – Т. 1. – №. 20-may. – С. 8-12.
117. Abdullaeva R. M. The peculiarities of Uzbek medical terminology: historical roots, modern trends and linguistic features // International Journal Of Literature And Languages. – 2025. – Т. 5. – №. 03. – С. 100-102.
118. Абдуллаева Р. М. ОЧЕРК ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ // Медицинский журнал молодых ученых. – 2024. – №. 12 (12). – С. 212-218.
119. Abdullaeva R. M. THE ISSUES OF TRANSLATION OF MEDICAL TERMINOLOGY FROM RUSSIAN INTO UZBEK // American Journal of Philological Sciences. – 2024. – Т. 4. – №. 05. – С. 21-26.
120. Siradjev S. PRINCIPLES OF SELECTION OF INFORMATION MODELING CONTENT // Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 237-241.
121. Ergashev N. Ergashev Nuriddin G'ayratovich N. G'. Ergashev, A. O'. Shukurov. SN Siradjev. Raqami axborot texnologiyalari. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 220-b.: N. G'. Ergashev, A. O'. Shukurov. SN Siradjev. Raqami axborot texnologiyalari. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 220-b // E-Library Karshi EEI. – 2023. – Т. 1. – №. 01.
122. Ergashev N. Ergashev Nuriddin G'ayratovich N. G'. Ergashev, ZE Chorshanbiyev, SN Siradjev. Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari fanidan masalalar to 'plami. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 160 b.: N. G'. Ergashev, ZE Chorshanbiyev, SN Siradjev. Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari fanidan masalalar to 'plami. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 160 b // E-Library Karshi EEI. – 2023. – Т. 1. – №. 01.
123. Negmatovich S. S. Theoretical Analysis of Educational Structures of Conceptual Lines, Educational Elements and Logical Information Modeling in the Creation of Digital Educational Resources. – 2022.